
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.923.2

DOI 10.5281/zenodo.15189489

Деркач А.В., Шкилёв С.В.

Деркач Анастасия Владимировна, психолог, ГБУДО СШ «Центр адаптивных видов спорта Белгородской области «Вершина», Россия, 308019, Белгород, ул. Белинского, зд. 4Д; Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ БелГУ), Россия, 308015, Белгород, ул. Победы, 85, корп. 10. E-mail: derk-nastya@yandex.ru.
Шкилёв Сергей Владимирович, психолог, кандидат психологических наук, доцент, Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ БелГУ), Россия, 308015, Белгород, ул. Победы, 85, корп. 10. E-mail: derk-nastya@yandex.ru.

Особенности развития мотивации к достижению успеха у юношей и девушек с нарушением слуха

Аннотация. В статье исследуется проблема особенностей развития мотивации к достижению успеха или избегания неудач у юношей и девушек с нарушением слуха. Обсуждаются основные подходы и концепции, связанные с мотивацией к достижению успеха. Рассматриваются особенности развития эмоционально-волевой сферы слабослышащих подростков. Подчеркивается значимость мотивации к достижению целей, как к ключевому фактору успешной интеграции молодых людей с нарушением слуха в общество. Приводятся рекомендации по работе с молодыми людьми, имеющими нарушение слуха разной степени.

Ключевые слова: мотивация, нарушение слуха, социальная адаптация, инклюзивное общество, эмоционально-волевая сфера, слабослышащие подростки, достижение успеха, избегание неудач.

Derkach A.V., Shkilev S.V.

Derkach Anastasia Vladimirovna, psychologist, Center for Adaptive Sports of the Belgorod region "Vershina", Russia, 308019, Belgorod, Belinsky str., building 4D; Belgorod State National Research University (NRU BelSU), Russia, 308015, Belgorod, Pobedy str., 85, building 10. E-mail: derk-nastya@yandex.ru.

Shkilev Sergey Vladimirovich, psychologist, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Belgorod State National Research University (NRU BelSU), Russia, 308015, Belgorod, Pobedy str., 85, building 10. E-mail: derk-nastya@yandex.ru.

Features of the development of motivation to achieve success in boys and girls with hearing impairment

Abstract. The article examines the problem of the peculiarities of the development of motivation to achieve success or avoid failure in boys and girls with hearing impairment. The main approaches and concepts related to motivation for success are discussed. The features of the development of the emotional and volitional sphere of hearing-impaired adolescents are considered. The importance of motivation to achieve goals is emphasized as a key factor in the successful integration of young people with hearing impairment into society. Recommendations for working with young people with varying degrees of hearing impairment are given.

Key words: motivation, hearing impairment, social adaptation, inclusive society, emotional and volitional sphere, hearing-impaired adolescents, achieving success, avoiding failures.

Согласно данным Всемирной федерации глухих (ВФГ), число незлышащих людей в мире около 70 миллионов, или 0,1 процента населения, однако лиц со сниженным слухом, например, по возрасту, значительно больше – до 10 % [2, с. 321]. Наиболее частыми причинами, приводящими к частичной или полной потере слуха, являются: болезнь, травма, применение антибиотиков, наследственная предрасположенность и др.

Если у человека имеется остаточный слух, его называют слабослышащим, а в случае практически полного отсутствия слуха относят к глухим. Есть глухие, потерявшие слух в раннем возрасте, до появления словесной речи, – ранооглохшие, а есть люди, потерявшие слух в более позднем возрасте, когда они уже овладели словесным языком, – их относят к категории позднооглохших. Кроме глухих и слабослышащих, есть категория людей с различным уровнем потери и слуха, и зрения, их называют слепоглухими [9, с. 86].

У людей с нарушением слуха часто возникает барьер, который сильно затрудняет или полностью исключает восприятие разговорной речи. Глухие имеют собственный язык – национальный жестовый язык со своей особенной грамматикой. Кроме того, глухие и слабослышащие пользуются дополнительными средствами общения, такими как дактилология (ручная азбука), калькирующая жестовая и словесная речь в письменной или устной форме. Слепоглухие используют особые способы общения – дермография (письмо на ладони), система Лор-

ма, система Брайля, визуальная и контактная дактилология и национальный жестовый язык – визуальный и контактный [3, с. 74].

Большинство глухих, особенно часто это молодые люди из мегаполисов, абсолютно не считают себя инвалидами, а, скорее наоборот, относят себя к социокультурному меньшинству. Сообщество глухих, разделяют и уважают культурные нормы большинства («слышащего»). Поэтому, считают себя особой группой, у которой есть свой язык, культура, история, свои правила поведения и этика общения, общественные организации. Важно, что большинство глухих обучались в специальных школах-интернатах, и они, как правило, выбирают себе супругов из своего круга. И здесь уже можно говорить об определенной субкультурной общности, ядро которой образуют незлышащие из семей глухих, прирожденные носители жестового языка [9, с. 87].

Актуальность исследования.

В современном обществе вопросы инклюзивного образования и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) приобретают все большую значимость. Особое внимание уделяется молодежи с нарушением слуха, которая сталкивается с уникальными вызовами в процессе социализации, обучения и профессионального самоопределения. Мотивация к достижению успеха является ключевым фактором успешной интеграции таких молодых людей в общество. Однако особенности формирования мотивации у данной категории лиц остаются недостаточно изученными, что обуславливает необходи-

мость проведения научных исследований в этой области.

Предметом нашего исследования являются особенности развития мотивации к достижению успеха у юношей и девушек с нарушением слуха. Объектом исследования выступают юноши и девушки в возрасте 16-20 лет с нарушением слуха различной степени тяжести.

Гипотеза исследования.

Мы предполагаем, что мотивация к достижению целей у юношей и девушек с нарушением слуха имеет специфические особенности, обусловленные как психологическими, так и социальными факторами, такими как уровень социальной поддержки, особенности коммуникации и самооценки. Предполагается, что у данной группы молодежи мотивация к достижению целей формируется под влиянием компенсаторных механизмов, которые могут как способствовать, так и препятствовать их личностному и профессиональному росту.

Целью нашего исследования было выявить и проанализировать особенности развития мотивации к достижению успеха у юношей и девушек с нарушением слуха.

Задачи:

1. Провести теоретический анализ научной литературы по проблемам мотивации, особенностей развития личности и социализации лиц с нарушением слуха.

2. Исследовать уровень и структуру мотивации к достижению успеха или избеганию неудач у юношей и девушек с нарушением слуха.

3. Выявить факторы, влияющие на формирование мотивации к достижению успеха у данной категории молодежи.

4. Разработать рекомендации по поддержке и развитию мотивации к достижению успеха у юношей и девушек с нарушением слуха.

Научная новизна.

Наше исследование позволит углубить понимание специфики мотивации к достижению успеха или избеганию неудач у молодежи с нарушением слуха, а также выявить ключевые факторы, спо-

собствующие или препятствующие ее развитию. Полученные данные могут быть использованы для разработки программ психологической поддержки и инклюзивных образовательных стратегий.

Практическая значимость.

Результаты исследования могут быть применены в работе психологов, педагогов и социальных работников, занимающихся сопровождением молодежи с нарушением слуха. Они также могут быть использованы для разработки тренингов и программ, направленных на развитие мотивации и личностного потенциала данной категории лиц.

Методы исследования.

1. Теоретические: анализ научной литературы, систематизация и обобщение данных.

2. Эмпирические: анкетирование, тестирование (Тест-опросник А. Мехрабиана для измерения мотивации достижения (адаптация М.Ш. Магомед-Эминова)), интервью. Тексты методик были переработаны с целью упрощения формулировок вопросов, чтобы они были понятны подросткам с нарушением слуха. Также нами были использованы визуальные материалы для объяснения инструкций.

3. Статистические: анализ данных с использованием методов математической статистики.

В тесте-опроснике А. Мехрабиана для измерения мотивации достижения (адаптация М.Ш. Магомед-Эминова), предназначенного для диагностики двух обобщенных устойчивых мотивов личности мотива стремления к успеху и мотива избегания неудачи, приняли участие 16 человек. Мы оценивали, какой из двух мотивов у испытуемого доминирует.

Г. Меррей считает, что мотивация достижения, чаще всего выражается в потребности к преодолению препятствий, а также, в том, чтобы добиваться высоких показателей в труде, самосовершенствоваться, соперничать с другими, опережать их, реализовывать свои таланты и тем самым повышать самоуважение. Мотивация достижения – одна из разновидностей мотивации деятельности, свя-

занная с потребностью индивида добиваться успеха и избегать неудачи [7].

Формирование мотивации к успеху или к избеганию неудачи зависит от условий воспитания и среды, а также:

1) личностных стандартов (оценок субъективной вероятности успеха, субъективной трудности задачи);

2) привлекательности самооценки (привлекательности для индивида личного успеха или неудачи в данной деятельности);

3) индивидуальных предпочтений типа атрибуции (приписывание ответственности за успех или за неудачу себе или окружающим обстоятельствам) [8, с. 11].

Данная методика применяется для исследовательских целей при диагностике мотивации достижения у старших школьников и студентов. Тест представляет собой опросник, имеющий две формы: мужскую и женскую.

Полученные результаты нами были обработаны следующим образом: по каждой из шкал был подсчитан суммарный балл. Ответам испытуемого на прямые (отмечены знаком «+» в ключе) обратные (отмечены знаком «-» в ключе) пункты опросника приписываются баллы на основе следующих соотношений (табл. 1).

Таблица 1. Соотношения для пунктов опросника

	-3	-2	-1	0	+1	+2	+3
+	1	2	3	4	5	6	7
-	7	6	5	4	3	2	1

На основе подсчета суммарного балла мы определяли, какая мотивационная тенденция доминирует у испытуемого.

Если сумма баллов оказывалась в интервале от 165 до 210, то мы делали вывод о том, что в мотивации достижения успехов у данного испытуемого доминирует стремление к успеху – 5 человек (31,25 %). Если сумма баллов оказывалась в пределах от 76 до 164, то вывод делали о доминировании стремления избегать неудачи – 9 человек (56,25 %). Если сумма баллов оказывалась в пределах от 30 до 75, то никакого определенного вывода о доминировании друг над другом мотивации достижения успехов или избегания неудач сделать было нельзя – 2 человека (12,5 %).

Нами был сделан вывод о том, что поддержка и развитие мотивации у юношей и девушек с нарушением слуха требует индивидуального подхода и внимания как к специфическим потребностям, так и к общим психолого-педагогическим принципам. Вот некоторые рекомендации, которые по-нашему мнению будут особенно актуальны при работе с моло-

дыми людьми, имеющими нарушение слуха разной степени:

1. Создание поддерживающей среды.

– Семейная поддержка: очень важно, чтобы семья поддерживала и вдохновляла подростка. Общались на «одном языке» (если семья слышащая, а ребёнок с нарушениями слуха или глухой, то семье важно знание русского жестового языка или дактилологии). В семейном кругу нужно поддерживать атмосферу доверия и проводить открытые обсуждения о целях и мечтах, акцентируя внимание на сильных сторонах подростка.

– Учебное заведение: учителя и преподаватели должны обладать достаточными знаниями и компетенциями для того, чтобы предоставлять адаптированные методы обучения и активно вовлекать учащихся в учебный процесс.

– Психологическая помощь: подросткам важно объяснить значимость и обеспечить доступность работы с психологом для работы с эмоциональными трудностями и низким уровнем самооценки.

– Группы поддержки: для таких молодых людей нужно создавать или подключать их к существующим группам поддержки для подростков с нарушением слуха.

– Наставничество: очень хорошо зарекомендовала себя практика взаимодействия. Когда у молодого человека с нарушением слуха есть наставник, который имеет похожий опыт, чтобы они могли делиться знаниями и поддерживать друг друга.

2. Постановка целей и развитие навыков.

– SMART-цели: важно помогать подросткам формулировать конкретные, измеримые, достижимые, значимые и ограниченные по времени цели. А затем нужно научить их разбивать большие цели на более мелкие, чтобы подростки могли видеть свой прогресс и добиваться успехов на каждом этапе.

– Коммуникационные навыки: предоставление возможности для обучения жестовому языку, чтению по губам и другим альтернативным методам общения.

– Социальные навыки: важно содействовать участию в групповых активностях, где подростки могут взаимодействовать друг с другом и развивать уверенность в себе.

3. Позитивное подкрепление.

– Поощрения: в семье и учебном заведении будет значимым отмечать достижения, даже если они малы. Это может быть похвала, сертификаты или небольшие подарки.

– Позитивные установки: нужно использовать мотивационные цитаты и примеры успешных людей с нарушениями слуха, чтобы вдохновить подростков, чтобы они видели, что они могут преодолеть барьеры и достигнуть своих целей.

4. Практические занятия.

– Творческий и физический досуг: важно обеспечить доступность занятия спортом, искусством или другими творческими хобби, что поможет развивать уверенность и самовыражение.

– Коррекционные занятия: специалисту нужно использовать различные методы коррекционной терапии, которые помогут развить способности и увлечения подростков.

5. Инклюзия в общество.

– Участие в мероприятиях: важно поддерживать участие подростков в социальных и общественных мероприятиях, которые помогут развивать социальные связи и навыки взаимодействия.

– Волонтерство: немаловажным будет и способствование участию в волонтерских проектах, где подростки могут вносить вклад в общество и видеть значимость своих действий.

Эти рекомендации могут быть адаптированы в зависимости от индивидуальных потребностей и возможностей каждого подростка. Главное – создание атмосферы, способствующей росту уверенности, самооценки и стремления к успеху.

Заключение.

Изучение особенностей мотивации к достижению успеха у юношей и девушек с нарушением слуха является важным шагом на пути к созданию инклюзивного общества, где каждый человек, независимо от своих физических ограничений, имеет возможность реализовать свой потенциал. Данное исследование способствует не только расширению научных знаний, но и решению практических задач, связанных с социальной адаптацией и личностным развитием молодежи с ограниченными возможностями здоровья.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Базоев В.З, Паленный В.А. Человек из мира тишины. М.: ИКЦ Академкнига, 2002. 815с.
2. Бессонова У.Л. Страна тишины // Старт в науке. 2018. № 5-3. URL: <https://science-start.ru/ru/article/view?id=1098> (дата обращения: 15.03.2025).

3. Богданова Т.Г. Сурдопсихология. М.: Академия, 2002. 224 с.
4. Варинова О.А., Ефимова С.В. Что вы хотели узнать о глухих. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2014. 32 с.
5. Вовненко К.Б., Лотина О.В. Психологическое сопровождение спортсменов с нарушениями слуха как условие их социализации // Олимпийский Сочи: Социум. Культура. Личность // Материалы III ВВПК, г. Сочи, 7-9 октября 2010 г. С.190-193.
6. За жестовый язык! Сборник статей / Сост. А.А. Комарова, В.А. Паленный. М., 2014. 552с.
7. Каталог психологических тестов. URL: <https://psyttests.org/emvol/mats> (дата обращения 28.02.2025).
8. Канунников С.Н., Воскресенская Г.Е. Особенности реализации образовательного процесса для обучающихся с нарушением слуха. Омск: БПОУ ОКПТ, 2019. 22 с.
9. Раренко М.Б. Жестовые языки как полноценное средство коммуникации // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 6, Языкознание: Реферативный журнал. 2021. № 2. С. 83-91.
10. Современные аспекты жестового языка. Сборник статей / Сост. А.А. Комарова. М., 2006. 280 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bazoev V.Z, Palennyj V.A. CHelovek iz mira tishiny. M.: IKC Akademkniga, 2002. 815s.
2. Bessonova U.L. STRANA TISHINY // Start v nauke. 2018. № 5-3. URL: <https://science-start.ru/ru/article/view?id=1098> (data obrashcheniya: 15.03.2025).
3. Bogdanova T.G. Surdopsihologiya. M.: Akademiya, 2002. 224 s.
4. Varinova O.A., Efimova S.V. CHto vy hoteli uznat' o gluhih. Novosibirsk: Izd-vo NGTU, 2014. 32 s.
5. Vovnenko K.B., Lotina O.V. Psihologicheskoe soprovozhdenie sportsmenov s narusheniyami sluha kak uslovie ih socializacii // Olimpijskij Sochi: Socium. Kul'tura. Lichnost' // Ma-terialy III VNPК, g. Sochi, 7-9 oktyabrya 2010 g. S.190-193.
6. Za zhestovyy yazyk! Sbornik statej / Sost. A.A. Komarova, V.A. Palennyj. M., 2014. 552s.
7. Katalog psihologicheskikh testov. URL: <https://psyttests.org/emvol/mats> (data obrashcheniya 28.02.2025).
8. Kanunnikov S.N., Voskresenskaya G.E. Osobennosti realizacii obrazovatel'nogo processa dlya obuchayushchihsya s narusheniem sluha. Omsk: BPOU OKPT, 2019. 22 s.
9. Rarenko M.B. ZHestovyye yazyki kak polnocennoe sredstvo kommunikacii // Social'nye i gumanitarnyye nauki. Otechestvennaya i zarubezhnaya literatura. Ser. 6, YAzykoznanie: Referativ-nyj zhurnal. 2021. № 2. S. 83-91.
10. Sovremennyye aspekty zhestovogo yazyka. Sbornik statej / Sost. A.A. Komarova. M., 2006. 280 s.

Поступила в редакцию: 16.03.2025.

Принята в печать: 23.04.2025.